

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADAORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARIINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмадjon кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. Ильясов Азизбек Бахтиярович	ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....	100
18. Иноятова Нодира Миранваровна. Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна	ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....	108
19. Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна	ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	113
20. Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна	ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....	118
21. Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна	РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....	126
22. Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна	МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....	135
23. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна	ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....	144
24. Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич	СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....	149
25. Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич	СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....	156
26. Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович	КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....	166
27. Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна	ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....	173
28. Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....	184
29. Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна	ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....	192
30. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна	РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....	197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOPOIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК: 616.13:616.8 - 009.24:575.17

Нишанова Фируза Пулатовна
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии,
Ташкент, Узбекистан

Хегай Татьяна Рудольфовна
Институт иммунологии и
геномики человека АН РУз

Каримова Лutfiya Азизовна
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр а
кушерства и гинекологии,
Ташкент, Узбекистан

ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

For citation: Nishanova Firuza Pulatovna, Khagai Tatyana Rudolfovna, Karimova Lutfiya Azizovna, Genes of polymorphism of vascular tone and endothelial dysfunction in the development of pre-eclampsia in the Uzbek population, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp 230-235

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8319793>

АННОТАЦИЯ

Преэклампсия является серьезным осложнением беременности, влияющим на здоровье как матери, так и плода. Целью исследования явилось изучение роли наиболее исследованных полиморфизмов генов, ответственных в регуляции сосудистого тонуса и эндотелиальной дисфункции с риском возникновения преэклампсии. Результаты исследования показали наличие в структуре гена NOS3 рисков (аллель G/генотип GG) и протективных (аллель T) маркеров в развитии ПЭ. Носительство мутантного аллеля T полиморфизма rs179998 гена альдостеронсинтазы также ассоциирован с риском развития ПЭ. Гаплотипический анализ данных локусов выявил наличие рисков (TG (P=0.02, OR=1.7) и протективного CT (P=0.015, OR=0.21) гаплотипов в развитии ПЭ.

Ключевые слова: преэклампсия, гены сосудистого тонуса, гены эндотелиальной дисфункции.

Nishanova Firuza Pulatovna
Republican specialized
scientific and practical medical center
obstetrics and gynecology,
Tashkent, Uzbekistan

Khagai Tatyana Rudolfovna
Institute of Immunology and
human genomics AS RUz

Karimova Lutfiya Azizovna
Republican specialized
scientific and practical medical center a
obstetrics and gynecology,
Tashkent, Uzbekistan

GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION

ANNOTATION

Preeclampsia is a serious complication of pregnancy that affects the health of both mother and fetus. The aim of the study was to study the role of the most studied gene polymorphisms responsible for the regulation of vascular tone and endothelial dysfunction with the risk of preeclampsia. The results of the study showed the presence in the NOS3 gene structure of risk (G allele/GG genotype) and protective (T allele) markers in the development of PE. The carriage of the mutant allele T of the rs179998 polymorphism of the aldosterone synthase gene is also associated with the risk of developing PE. Haplotype analysis of these loci revealed the presence of risky TG (P=0.02, OR=1.7) and protective CT (P=0.015, OR=0.21) haplotypes in the development of PE.

Key words: preeclampsia, vascular tone genes, endothelial dysfunction genes.

Nishanova Firuza Pulatovna

Respublika ixtisoslashgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy va amaliy tibbiyot markazi,
Toshkent, O'zbekiston

Xegay Tatyana Rudolfovna

O'ZR FA Immunologiya va
Inson genomikasi Instituti

Karimova Lutfiya Azizovna

Respublika ixtisoslashgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy va amaliy tibbiyot markazi,
Toshkent, O'zbekiston

O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI

ANNOTATSIIYA

Preeklampsiya homiladorlikning jiddiy asoratlaridan biri bo'lib, ona va homilaning sog'lig'iga ta'sir qiladi. Tadqiqotning maqsadi qon tomir tonusini va endotelial disfunktsiyani tartibga solish uchun javobgar bo'lgan eng ko'p o'rganilgan gen polimorfizmlarining rolini o'rganish edi. Tadqiqot natijalari NOS3 gen tuzilishida PE rivojlanishida xavf (G alleli/GG genotipi) va himoya (T alleli) belgilari mavjudligini ko'rsatdi. Aldosteron sintaza genining rs179998 polimorfizmining mutant allel T ni tashish ham preeklampsiya rivojlanish xavfi bilan bog'liq. Ushbu lokuslarning haplotip tahlili preeklampsiya rivojlanishida xavfli TG (P = 0,02, OR = 1,7) va himoya KT (P = 0,015, OR = 0,21) haplotiplarining mavjudligini aniqladi.

Kalit so'zlar: preeklampsiya, qon tomir tonus genlari, endotelial disfunktsiya genlari.

Актуальность. От 10 до 15% беременных женщин впервые обнаруживают артериальную гипертензию после 20 недель беременности [2,10]. Артериальная гипертензия, сопровождаемая протеинурией, известна как преэклампсия (ПЭ), которая может прогрессировать в серьезное заболевание, от которого во всем мире ежегодно умирают около 50 000 женщин и до 1 миллиона детей, что делает ее одной из основных причин материнской и перинатальной смертности [6, 8, 9, 11].

Артериальная гипертензия увеличивает риск отслойки нормально расположенной плаценты и массивных кровотечений, может стать причиной развития нарушения мозгового кровообращения у женщины, отслойки сетчатки, эклампсии. Осложнениями АГ являются также прогрессирующая плацентарная недостаточность и синдром задержки роста плода, а в тяжелых случаях – дистресс и гибель плода [2, 4, 10].

Все попытки (до сегодняшнего дня) объяснить причины возникновения преэклампсии пока не дали каких-либо результатов. Многие эксперты полагают, что вероятность повторного возникновения преэклампсии варьирует от 5 до 80 процентов в зависимости от того, была ли преэклампсия в предыдущую беременность, насколько тяжелой она была. Проведенное в 2015 г. исследование данных более чем 75 тыс. женщин с ПЭ в предыдущую беременность показало, что у 16 % во время следующей беременности также развилась ПЭ, а у 20 % – артериальная гипертензия [8]. Шансы развития ПЭ при второй гестации значительно ниже (от 5 до 7 %) у женщин, у которых в первую беременность ПЭ протекала без тяжелых клинических признаков и серьезных осложнений, и менее 1 % у женщин с нормотензивной первой беременностью [7].

На сегодняшний день известно более 30 теорий развития этого осложнения. Современные модели связывают преэклампсию с комбинацией материнской предрасположенности, часто связанной с преувеличенной воспалительной реакцией на беременность, и измененной плацентарной функцией с высвобождением стрессовых факторов, которые запускают обширную активацию эндотелия сосудов матери [9]. Семейная предрасположенность к преэклампсии хорошо задокументирована, и данные указывают на вклад как материнского, так и фетального генома [10].

На сегодняшний день не существует ни одного теста, с достаточной чувствительностью и специфичностью обеспечивающего раннюю диагностику (риска развития) ПЭ.

Эпидемиологические исследования постоянно показывают 2-3 кратное увеличение риска преэклампсии в первой степени родства с пострадавшими женщинами. Комплексная модель наследования, вероятно, включает в себя множественные гены с маленькими индивидуальными величинами эффекта. Анализ 700000 беременностей из Шведского Регистра Рождаемости оценил наследуемость преэклампсии, передающуюся материнскими генами как 0.35 (95% С.И. 0.33-0.36) и эмбриональными генами как 0.20 (95% С.И. 0.11-0.24), с одинаковым участием генов, унаследованных по материнской и отцовской линии. Это наблюдение подчеркивает важность генетических исследований для идентификации вариантов генов предрасположенности у женщин и детей, страдающих преэклампсией.

Результаты зарубежных исследований свидетельствуют о наличии связи эпидемиологии и течения ПЭ с этнической и расовой принадлежностью. Так, Brown и соавторами установлены этнические различия в частотах встречаемости данной патологии среди афроамериканок, белых и испаноязычных американок [5, 10]. Аналогичные результаты были получены в работе японских ученых. К сожалению подобных данных, по узбекской популяции не существует.

Таким образом, представляется чрезвычайно актуальным изучение структуры наследственной предрасположенности к преэклампсии с учетом клинических особенностей и этнической принадлежности. Учитывая также, что полиморфизм каждого из этих генов может обуславливать свои особенности клинической картины, сроков начала, тяжести течения заболевания и осложнений, на основе полученных результатов исследования будет возможность разработки новых методов прогнозирования и ранней диагностики ПЭ, оценки вероятности развития ПЭ еще до беременности, чтобы своевременно провести комплекс профилактических мероприятий и предгравидарную подготовку.

Цель исследования: Изучить связь между наиболее исследованных полиморфизмов генов, ответственных в регуляции сосудистого тонуса и эндотелиальной дисфункции: ангиотензиноген (AGT) rs4762 и rs699, рецептор рецептора ангиотензина II типа 1 (AGTR1) rs5186 и рецептор рецептора

ангиотензина II типа 2 (AGTR2) rs1403543, эндотелиальной синтазы оксида азота NOS3: -786T>C (rs2070744) и 894 G>T(rs1799983); альдостеронсинтазы CYP11B2 C-344T(rs1799998) и гуанин-связывающего белка GNB3 C825T(rs5443).

Материалы и методы исследования

В исследование вошли 200 женщин узбекской этнопринадлежности, в возрасте от 18 до 37 лет, набранных в ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии» МЗ РУз. Исследуемые лица были разделены на 2 группы: основная группа с преэклампсией (100 человек) и группа соматически здоровых пациенток с неотягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом и физиологическим течением данной беременности (100 человек). Обе группы сформированы с соблюдением паритетности, условий забора. Преэклампсия диагностировалась при возникновении артериальной гипертензии (АД $\geq 140/90$ мм.рт.ст.) и протеинурии (свыше 0,3 г/сут) после 20 нед гестации. Контрольная группа характеризовалась отсутствием гипертензивных расстройств на всех этапах гестации.

Критериями включения для пациенток с ПЭ, отобранных для данного исследования были следующие:

- Гипертензия (систолическое кровяное давление 140 мм.Нг или более, диастолическое кровяное давление 90 мм.Нг или более), случившаяся хотя бы 2 раза после 20 недельной беременности у женщины, с ранее нормальным кровяным давлением.
- Протеинурия выше 300 mg/L в течение 24 часов, или 500 mg за 24 часа, в случае отсутствия инфекции мочевых путей.

Контрольные беременные женщины соответствовали следующим критериям включения:

- Отсутствие преэклампсии
- Одноплодная физиологически протекающая беременность, наступившая в естественном цикле.

Критериями исключения для пациенток обеих групп были следующие:

- Предыдущие почечные или сердечно-сосудистые заболевания
- Предыдущий сахарный диабет, включая гестационный диабет
- Хорионаденома в настоящей беременности
- Многоплодная беременность

Все женщины соответствовали критериям включения, им были объяснены цели и задачи исследования, на которые они давали письменное добровольное информированное согласие для участия в данном исследовании.

Сбор этно-генеалогических и клинических данных осуществлен путем опроса и анализа текущих больничных записей в РСНПМЦАГ.

Генетические исследования проводились в Отделе геномноклеточных технологий Института иммунологии и геномики человека АН РУз. Выделение геномной ДНК проводилось стандартным солевым методом. Метод генотипирования был проведен с использованием метода qPCR (Stratagene M*3005P, Agilent Technologies, Germany; DT-Prime, ДНК-Технология, Россия).

Результаты исследования. Сравнительный анализ полученных данных показал, что средний возраст пациенток с ПЭ достоверно отличался от контрольной группы и составил: в группе с ПЭ – M (SE)=36,1(2,8) лет, в контрольной группе – 22,2(3,5) года ($p=0.01$). Количество женщин с вредными привычками в обеих группах было статистически не достаточным для выявления ассоциаций (2 в группе с ПЭ и 1 – в контрольной группе).

Большинство женщин были взяты под диспансерное наблюдение по беременности до 12 недель гестации (77% в 1-й группе и 72% - во 2-й; $p>0.05$). Индекс массы тела (ИМТ) при взятии на учет беременных 1-й группы был выше (31,3(3,8) кг/м²), чем во 2-й -24,4(2,9) кг/м² ($p<0.001$).

Сравнение значений систолического и диастолического АД при взятии на учет показало, что у женщин 1-й группы

статистически достоверно отличался только уровень диастолического давления. Так в 1-й группе средний уровень систолического АД составил 121,2 (8,3) мм.рт.ст, а во второй группе - 113,7(7,8) мм.рт.ст. ($P=0,51$). В то время как средний уровень диастолического давления в первой группе был 78,7(5,3) мм.рт.ст, что достоверно отличается от контрольной группы, в которой он составил- 66,2(2,0) мм.рт.ст. ($P=0,028$).

При анализе перенесенных заболеваний было выявлено, что у всех обследованных в анамнезе имелись инфекционные заболевания детского возраста (корь, краснуха, скарлатина, ветряная оспа), $p=1$ во всех случаях. В результате изучения семейного анамнеза было обнаружено, что отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) чаще имела у беременных 1-й группы – 66%, чем у 2-й - 27% ($p<0,001$). В группе пациенток с ПЭ в семейном анамнезе были выявлены гипертензивные расстройства во время беременности, так у 10% сестер пациенток наблюдалась ПЭ, в то время как в контрольной группе таковых не было ($P=0,002$). Также у матерей 17% женщин первой группы был аналогичный диагноз во время беременности, тогда как в контрольной группе аналогичных случаев было 2% ($p<0,001$).

Изучение гинекологического и акушерского анамнеза пациенток двух групп не выявило существенных различий. Обращало лишь внимание то, что в первой группе большинство женщин были первобеременными - 72%, учитывая, что контрольная группа была набрана с учетом паритетности, во второй группе первые роды предстояли также 72% женщин.

Сравнительный анализ исходов беременности показал, средний срок беременности при родоразрешении в 1-й группе составил – 35,2(1,3) недель, во 2-й–39,1(1,1) недель ($P=0,02$). Пациентки 1-й группы чаще родоразрешались путем кесарева сечения - 73%, во 2-й группе кесарево сечение было произведено в 39% случаев ($OR=2$; $p<0,001$).

Достоверные отличия в уровне САД и ДАД ($P<0,001$ для каждого) и протеинурии ($P=0.015$) подтвердили поставленный диагноз. Разница в ИМТ беременных в группе с ПЭ не отличалась достоверно от контрольной группы ($P=0.56$).

Масса новорожденных, родившихся у пациенток 1-й группы, была меньше – 2,63 \pm 0,21 кг, чем во 2-й группе - 3,34 \pm 0,26 кг ($p=0,016$). В состоянии асфиксии (оценка по шкале Апгар на 1-й минуте жизни менее 6 баллов) родились 44% детей у пациенток с ПЭ, в то время как в контрольной группе средняя оценка по шкале Апгар составила 7,9 (0,5) баллов ($P=0,01$).

Одним из наиболее известных успехов применения стратегии генов-кандидатов в развитии мультифакторных заболеваний было изучение гена, кодирующего ангиотензиноген (AGT). Роль ренин-ангиотензиновой системы в контроле давления крови была установлена уже в 70е годы при изучении модельных объектов. В 80е годы была охарактеризована структура человеческого гена AGT и установлена его позиция в геноме. В 1992 году, Jeunemaitre et al. (1992) на примере 379 пар sibсов с повышенным давлением показали, что регион, содержащий AGT сцеплен с этим признаком. В процессе сивенирования AGT они нашли 15 полиморфизмов, и обнаружили, что два из них ассоциированы с повышенным давлением. В последующие годы было проведено несколько десятков исследований ассоциации и сцепления AGT с повышенным давлением крови и другими сердечно-сосудистыми патологиями.

Известно, что гормон ангиотензин II вызывает сужение сосудов и является основным регулятором синтеза альдостерона. Конечным результатом такого действия является увеличение объема циркулирующей крови и повышение системного артериального давления. Ангиотензин II взаимодействует с двумя клеточными рецепторами ангиотензина 1-го и 2-го типов, кодируемых, соответственно, генами AGTR1 и AGTR2. Замена аденина (A) на цитозин (C) в позиции 1166 в регуляторной области гена AGTR1 приводит к усилению его экспрессии. Сердечно-сосудистые эффекты ангиотензина II, опосредованные AT2-рецепторами, противоположны эффектам, обусловленным AT1-рецепторами, то есть взаимодействие ангиотензина II с рецепторами 2-ого типа обуславливает снижение артериального давления. Увеличение количества рецепторов ангиотензина II 2-го

типа на поверхности клетки определяется аллелем AGTR2 1675G, поскольку он ассоциирован с активацией транскрипции гена. При нуклеотидной замене G1675A в регуляторной области гена негативно меняется характер регуляции экспрессии гена. В результате у носителей данного низкофункционального полиморфизма наблюдается снижение количества рецепторов 2-го типа и частичная потеря ими функции (участие в продукции NO,

дилатация сосудов), что и способствует увеличению риска развития артериальной гипертензии.

В ходе исследования было изучено 4 полиморфизма генов, участвующих в регуляции сосудистого тонуса: ангиотензиногена (AGT) rs4762 и rs699, рецептора ангиотензина II 1 типа (AGTR1) rs5186 и рецептора ангиотензина II 2 типа (AGTR2) rs1403543 (Табл. 2).

Таблица 2.

Характеристика SNP изученных генов-кандидатов ПЭ

Ген	Локализация гена	Полиморфизм	db SNP
AGT(Ангиотензиноген)	1q42-q43	Thr174Met	rs4762
AGT(Ангиотензиноген)	1q42-q43	Met235Thr	rs699
AGTR1(Рецептор ангиотензина II тип1)	3q21-q25	A1166C	rs5186
AGTR2 (Рецептор ангиотензина II тип2)	Xq23	G1675A	rs1403543

Распределение генотипов в обеих группах по всем четырем полиморфизмам находилось в равновесии Харди-Вайнберга (Табл. 3)

Таблица 3.

Показатели теста Харди-Вайнберга в исследуемых группах.

ХРОМ	SNP	ГРУППА	A1	A2	χ^2	p
1	rs4762	1	C	T	0.23	0.63
1	rs4762	2	C	T	0.64	0.24
1	rs699	1	T	C	1.87	0.17
1	rs699	2	T	C	0.73	0.39
3	rs5186	1	A	C	0.01	0.92
3	rs5186	2	A	C	1.87	0.17
X	rs1403543	1	G	A	0.2	0.66
X	rs1403543	2	G	A	2.94	0.09

Примечание: группа: 1- случай; 2 – контроль; A1- доминантный аллель, A2 – рецессивный аллель

Анализ распределения частот аллелей и генотипов по полиморфизмам rs4762, rs699, rs5186, rs1403543 генов-регуляторов сосудистого тонуса в группе с ПЭ и в контрольной выборке выявил наличие рискованных и протективных маркеров для данной патологии. (Табл. 4) Так, значение относительного риска аллеля T и генотипа TT полиморфизма rs4762 составили соответственно 2,69 (P=0.005) и 3.1 (P=0.02); в то время как аллель G (OR=0.37; P=0.005) и генотип GG (OR=0.29; P=0.02) данного полиморфизма можно рассматривать как протективные маркеры в развитии данной патологии. Для сравнения полученных результатов были взяты аналогичные исследования в других популяциях. По данным S. Lévesque, исследовавшему франко-канадскую популяцию на

протяжении нескольких лет по полиморфизму rs4762 гена AGT достоверно значимых ассоциаций не было выявлено, в то время как аллель T полиморфизма rs699 был описан как рискованный в развитии ПЭ (OR=1.9; P=0.0033). Схожие данные были получены и в нашем исследовании - относительный риск аллеля T составил 2.74 (P=0.001), а генотипа TT – 3.37 (P=0.01).

Согласно полученным нами данным аллельные и генотипические частоты полиморфизмов rs5186, rs1403543 статистически достоверно не отличаются. Между тем у женщин русской этнопринадлежности, была выявлена достоверная связь аллеля A (OR=5.69; P=0.001) и генотипа AA (OR=4.78; P=0.001) полиморфизма rs1403543 гена AGTR2 с ПЭ.

Таблица 4.

Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизмов rs4762, rs699, rs5186, rs1403543 в исследуемых группах.

SNP	аллель генотип	(%)		OR	P(χ^2)
		Случ n=78	Конт n=29		
rs 4762	(G)	58	79	0.37	0.005
	(T)	42	21	2.69	
	(GG)	35	64	0.29	0.02
	(GT)	46	29	2.14	
	(TT)	19	7	3.10	
rs699	(C)	38	63	0.36	0.001
	(T)	62	37	2.74	

	(CC)	18	43	0.29	0.01
	(CT)	40	39	1.02	
	(TT)	42	18	3.37	
rs5186	(A)	87	82	1.57	0.29
	(C)	12	18	0.64	
	(AA)	80	64	2.15	0.08
	(AC)	16	36	0.36	
	(CC)	4	0	2.64	
rs1403543	(G)	48	63	0.56	0.06
	(A)	52	37	1.8	
	(GG)	23	32	0.63	0.09
	(GA)	50	61	0.65	
	(AA)	27	7	4.79	

В группе больных ПЭ и в контрольной группе наблюдается неравновесие по сцеплению между полиморфными локусами гена AGT ($r^2=0.937$; $D'=0.89$; $P=0.0000$). Сравнение частот гаплотипов между пациентами с ПЭ и контрольной группой выявило один рискованный гаплотип CC (64% vs 3.5% в контрольной группе,

$\chi^2=6.66$, $p=0.009$, $OR=1.57$, $CI:1.04-2.36$) и протективный гаплотип TC ($\chi^2=5.8$, $p=0.015$, $OR=0.29$; $CI:0.22-0.42$). По остальным гаплотипам статистически значимых отличий не обнаружено (Рис.1).

Рисунок 1.

Рис.1. Распределение частот гаплотипов полиморфизмов rs4762 и rs699 в исследуемых группах

Таким образом, результаты данного исследования демонстрируют наличие в структуре гена AGT рискованных (аллель T/генотип TT) и протективных (аллель G/генотип GG) маркеров в развитии ПЭ. Гаплотипический анализ данных локусов выявил высокие показатели неравновесия по сцеплению ($r^2=0.937$; $D'=0.89$; $P=0.0000$), а также наличие рискованного CC ($p=0.009$, $OR=1.57$) и протективного TC ($p=0.015$, $OR=0.29$) гаплотипов в развитии ПЭ. По аллельным вариантам генов AGTR1 и AGTR2 достоверно значимых ассоциаций выявлено не было.

В патогенезе преэклампсии большое значение имеет эндотелиальная дисфункция, которая проявляется увеличением «чувствительности» сосудистой стенки к прессорным влияниям медиаторов с одновременным уменьшением продукции вазодилататоров, таких как оксид азота (NO). Оксид азота является основным эндотелиальным фактором релаксации, участвующим в поддержании тонуса сосудистой стенки, тромбогенезе. В синтезе NO в эндотелии и, следовательно, в регуляции сосудистого тонуса, кровотока и артериального давления участвует эндотелиальная NO-синтаза 3-го типа (NOS3). Уменьшенная продукция эндотелиальной NO-синтазы, в свою очередь, обуславливает снижение концентрации окиси азота в кровяном русле, вследствие чего понижается вазодилатация, что может быть важным механизмом развития артериальной гипертензии.

Известно, что гормон ангиотензин II вызывает сужение сосудов и является основным регулятором синтеза альдостерона. Конечным результатом такого действия является увеличение объема циркулирующей крови и повышение системного артериального давления. В связи с этим большой интерес

представляют гены, продукты которых участвуют в регуляции сосудистого тонуса (AGTR1, CYP11B2, GNB3).

Принимая во внимание приоритетность эндотелиальной дисфункции в генезе преэклампсии, значение артериального давления как основного диагностического признака заболевания и данные предыдущих исследований по генетике данной патологии, мы предположили, что именно наличие полиморфизмов генов «эндотелиальной дисфункции» и «сосудистого тонуса» во многом сможет объяснить происхождение и течение данного заболевания.

В ходе исследования было изучено полиморфизмов генов «эндотелиальной дисфункции»: эндотелиальной синтазы оксида азота NOS3: -786T>C (rs2070744) и 894 G>T(rs1799983); альдостеронсинтазы CYP11B2 C-344T(rs1799998) и гуанин-связывающего белка GNB3 C825T(rs5443).

Из 5 изученных полиморфизмов отклонение от равновесия Харди-Вайнберга наблюдалось только в контрольной группе по двум полиморфизмам: (rs1799983) ($P=0.04$) и rs5443 ($P=0.005$).

Анализ распределения частот аллелей генотипов по полиморфизмам rs1799983, rs1799998, rs5443 генов «эндотелиальной дисфункции» и «сосудистого тонуса» в группе с ПЭ и в контрольной выборке выявил наличие рискованных и протективных маркеров для данной патологии. Так, значение относительного риска аллеля G и генотипа GG полиморфизма rs1799983 составили соответственно 2,55 ($P=0.01$) и 4,34 ($P<0.01$); в то время как аллель T ($OR=0.39$; $P=0.01$) данного полиморфизма можно рассматривать как протективный маркер в развитии данной патологии.

Нами также было выявлено достоверное увеличение частоты

встречаемости мутантного аллеля Т полиморфизма rs179998 гена альдостеронсинтазы (OR=1.92); P=0.04 у женщин с ПЭ по сравнению с женщинами с физиологическим течением беременности. Согласно полученным нами данным аллельные и генотипические частоты полиморфизмов rs2070744, rs5186 и rs5443 статистически достоверно не отличаются. Между тем у женщин русской этнопринадлежности, была выявлена достоверная связь генотипа СТ полиморфизма rs2070744 (OR=2.38; P=0.032) с развитием ПЭ.

Сравнение частот гаплотипов по полиморфизмам rs2070744 и rs1799983 между пациентками с ПЭ и контрольной группой выявлено рискованный гаплотип TG ($\chi^2=4.66$, P=0.02, OR=1.7) и протективный гаплотип СТ ($\chi^2=5.8$, P=0.01, OR=0.21). По остальным гаплотипам статистически значимых отличий не обнаружено.

Таким образом, результаты данного исследования демонстрируют наличие в структуре гена NOS3 рискованных (аллель

G/генотип GG) и протективных (аллель Т) маркеров в развитии ПЭ. Носительство мутантного аллеля Т полиморфизма rs179998 гена альдостеронсинтазы также ассоциирован с риском развития ПЭ. Гаплотипический анализ данных локусов выявил наличие рискованного TG (P=0.02, OR=1.7) и протективного СТ (P=0.015, OR=0.21) гаплотипов в развитии ПЭ. По полиморфизмам rs2070744, rs5186 и rs5443 достоверно значимых ассоциаций выявлено не было.

Все вышесказанное подтверждает роль полиморфизмов генов «сосудистого тонуса» и «эндотелиальной дисфункции» в развитии гипертензивных осложнений во время беременности. Выявленные ассоциации могут быть использованы в качестве генетических маркеров предрасположенности к формированию ПЭ, что позволит своевременно сформировать группу риска и провести лечебно-профилактические мероприятия как в предгравидарном, так и в антенатальном периодах.

Использованная литература:

1. Барановская Е.И. Гипертензия у беременных и преэклампсия // Медицинские новости. – 2017. -№6 (273)- С.4-7.
2. Duley, L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. *Semin. Perinatol.* 33, 130–137 (2009)
3. Jim B., Karumanchi S.A. Preeclampsia: Pathogenesis, Prevention, and Long-Term Complications. *Semin Nephrol.* 2017; 37(4):386-97.
4. Knight M., Nair M., Tuffnell D., Kenyon S., Judy S., Brocklehurst P., et al. Saving Lives, Improving Mothers' Care: Surveillance of maternal deaths in the UK 2012-14 and lessons learned to inform maternity care from the UK and Ireland Confidential Enquiries into Maternal Deaths and Morbidity 2009-14 [Internet]. Oxford: National Perinatal Epidemiology Unit. 2016. 1-102 p.
5. Lisonkova S., Joseph K.S. Incidence of preeclampsia: risk factors and outcomes associated with early- versus late-onset disease. *Am J Obstet Gynecol.* 2013; 209(6):544.e1-544.e12.
6. Lo J.O., Mission J.F., Caughey A.B. Hypertensive disease of pregnancy and maternal mortality. *Curr Opin Obstet Gynecol.* 2013; 25(2): 124-32.
7. Mostello D., Kallogjeri D., Tungsiripat R., Leet T. Recurrence of preeclampsia: effects of gestational age at delivery of the first pregnancy, body mass index, paternity, and interval between births. *Am J Obstet Gynecol.* 2008;199(1):55.e1-7. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2007.11.058>.
8. Oostwaard M.F., Langenveld J., Schuit E. et al. Recurrence of hypertensive disorders of pregnancy: an individual patient data metaanalysis. *Am J Obstet Gynecol.* 2015;212(5):624.e1-17. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.01.009>.
9. Redman, C. W. G. & Staff, A. C. Preeclampsia, biomarkers, syncytiotrophoblast stress, and placental capacity. *Am. J. Obstet. Gynecol.* 213, e1–S9 e4. (2015).
10. Say, L. et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. *Lancet Glob. Health* 2, e323–e333 (2014).
11. Valgerdur Steinthorsdottir et al. Genetic predisposition to hypertension is associated with preeclampsia in European and Central Asian women *NATURE COMMUNICATIONS* (2020) 11:5976

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000